

जागतिकीकरणाचा भारतीय समाजावर झालेला परिणाम - एक अध्ययन

डॉ. एच. यु. पेटकर

प्राध्यापक व समाजशास्त्र विभाग प्रमुख

कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, चिखलदरा जी.अमरावती

Corresponding Author – डॉ. एच. यु. पेटकर

DOI - 10.5281/zenodo.15240775

सारांश:

जागतिकीकरण ही एकविसाव्या शतकातील सर्वात प्रभावी आणि व्यापक घटना आहे ज्याने भारतीय समाजाच्या प्रत्येक पैलूवर आमुलाग्र बदल घडवून आणले आहे. या संशोधनाचा उद्देश जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारतीय समाजावर झालेले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कृषी प्रभावाचे विश्लेषण करणे आहे १९९१ मध्ये भारताने आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे स्वीकारल्यानंतर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले या प्रक्रियेमुळे भारतात जीडीपी वाढ, तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि शैक्षणिक संधीमध्ये वाढ झाली तथापि आर्थिक असमानता सांस्कृतिक घटकांवर संकट ग्रामीण शहरी विभाजन आणि पर्यावरणीय समस्यांसारखे नकारात्मक परिणामही उघड झालेले आहेत या संशोधनातून निष्कर्ष निघतात की, जागतिकीकरणाचे प्रभाव बहुआयामी आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी समतोल धोरणे आवश्यक आहेत शिफारशी मध्ये सर्व समावेशक विकास सांस्कृतिक संवर्धन आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश, वापर यावर भर देण्यात आलेले आहे.

प्रस्तावना :

जागतिकीकरण म्हणजे देश, अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि समाज यांच्यातील अधिकाधिक परस्परवलंबन आणि एकत्रीकरण ही प्रक्रिया मुख्यत्वे तंत्रज्ञानाच्या प्रगती, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढ आणि संवादाच्या साधनांच्या विकासांमुळे सुधारली भारताने १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे स्वीकारल्यानंतर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारतीय समाजात मूलभूत बदल घडून आले. या प्रक्रियेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक बाजाराशी जोडली गेली परिणामी आयटी क्षेत्रातील उदय, विदेशी गुंतवणूक वाढ आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या तथापि याच प्रक्रियेमुळे शेतीचा ऱ्हास सांस्कृतिक संक्रमण आणि सामाजिक विषमतेत वाढ सुद्धा झालेली आहे. या संशोधनाचे ध्येय जागतिकीकरणाचे नकारात्मक आणि सकारात्मक

प्रभाव समजून घेणे भविष्यासाठी धोरणात्मक शिफारशी मांडणी आहे.

जागतिकीकरण ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामुळे जगातील देश समाज आणि संस्कृती यांच्यातील अंतर संपुष्टात येते. तंत्रज्ञान संचार व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यामुळे जग एका छोट्या गावासारखे बनले आहे. समाजाचा विकास हा केवळ आर्थिक सुधारणापुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आणि पर्यावरणीय घटकांवर अवलंबून असतो या संदर्भात जागतिकीकरणाने समाज विकास यावर होणारे परिणाम हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. हा शोध निबंध समाजविकासात जागतिकीकरणाची भूमिका या विषयावरती प्रकाश टाकणारा आहे. या संशोधनाची उद्दिष्ट जागतिकीकरणाच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामांचे विश्लेषण करून समाज

विकासाच्या संदर्भात त्याची भूमिका समजून घेणे हे आहे.

साहित्याचे पुनरावलोकन:

जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेवर अनेक विद्वानांनी विविध दृष्टिकोनातून चर्चा केली आहे. त्याचा आढावा पुढील प्रमाणे घेता येईल.

मॅन्युअल कॅस्टल्स (१९९६), यांनी त्यांच्या पुस्तकात “The rise of the network society”, मध्ये जागतिकीकरण हे नेटवर्क आधारित समाजाचे प्रतीक असल्याचे मांडले आहे.

अँथनी गिडन्स (१९९०), यांनी “The consequence of modernity”, यामध्ये जागतिकीकरणाला वेळ आणि अंतराचा संकुचित होणे असे संबोधले आहे.

जगदीश भगवती (२००४), यांनी “In defence of Globalization”, यामध्ये जागतिकीकरणाच्या आर्थिक फायद्यांवर भर दिला आहे.

थॉमस पिकेटी (२०१३), यांनी “Capital in the twenty-first century”, मध्ये जागतिकीकरणामुळे वाढलेल्या आर्थिक असमतोलाचे विश्लेषण केले आहे.

भारताच्या संदर्भात **अमर्त्य सेन** (१९९९), यांनी “Development as freedom”, मध्ये शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या महत्त्व वर भर दिला आहे.

अर्जुन आप्पादुराई (१९९६), यांनी “Modernity at large”, मध्ये सांस्कृतिक जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे विश्लेषण केले आहे.

संशोधन पद्धती :

हा संशोधन निबंध गुणात्मक आणि परिणामात्मक दोन्ही पद्धतींवर आधारित आहे संशोधनात्मक निबंध लिहिताना मुख्यत्वे दुय्यम स्रोताचा वापर करण्यात आलेला आहे, या सोबतच शासकीय अहवाल, वर्तमानपत्रातील लेख, मासिकातील लेख, इंटरनेटवरील स्रोताचा वापर करून विश्लेषणात्मक पद्धतीने या शोध लेखामध्ये आढावा घेण्यात आलेला आहे.

डॉ. एच. यु. पेटकर

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- १) आर्थिक क्षेत्रावर जागतिकीकरणाच्या प्रभावाचे अध्ययन करणे.
- २) सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रावर जागतिकीकरणाच्या प्रभावाचे अध्ययन करणे.
- ३) कृषी क्षेत्रावर जागतिकीकरणाच्या प्रभावाचे अध्ययन करणे.

गृहीतकृत्य:

- १) जागतिकीकरणाचा आर्थिक क्षेत्रावर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पडलेला आहे.
- २) सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रावर सुद्धा जागतिकीकरणाचा सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पडलेला आहे .
- ३) कृषी क्षेत्रावर सुद्धा जागतिकीकरणाचा सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दिसून येतो.

वरील साहित्य व्यतिरिक्त अनेक साहित्याचा आढावा घेतल्यानंतर तसेच अनेक लेख, पुस्तके व ग्रंथालयातील उपलब्ध साधनांचा वापर करून हा संशोधक लेख लिहिण्याकरिता त्याचा आधार घेऊन पुढील विश्लेषण करण्यात येत आहे

आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम:

जागतिकीकरणाचा भारताच्या आर्थिक क्षेत्रावर फार मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो जागतिकीकरणामुळे अनेक आर्थिक क्षेत्र ही खुली अर्थव्यवस्थेकडे वळली अनेक विदेशी कंपन्या कारखाने यांच्या करिता भारतीय आर्थिक क्षेत्रे खुली झाली. विदेशी गुंतवणूक वाढल्या, जीडीपी मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली, त्यासोबतच महागाई सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. जागतिकीकरणामुळे भारतीय बाजारपेठा मुक्त झाल्या भारतीय बाजारपेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात विदेशी वस्तु अगदी स्वस्थ दरामध्ये मिळायला लागल्या त्यामुळे स्वदेशी वस्तूला त्याचा मोठा फटका बसू लागला. तंत्र विज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली त्यामुळे कामगारांना सुद्धा त्यांचा

फटका बसलेला दिसून येतो. मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठमोठी यंत्र येऊ लागली त्याचा परिणाम एकीकडे मूठभर लोकांना मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळायला लागला तर गरीब हा अधिकच गरीब होत गेला. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात उलाढाल झालेली आपल्याला दिसून येते.

काही अभ्यासावरून आपल्या असे निदर्शनास येते की, १९९१ मध्ये जीडीपी हा १.१% होता तर तोच जीडीपी २०२० मध्ये ८.२०% पर्यंत वाढलेला आहे. १९९१ मध्ये विदेशी गुंतवणूक १०० दशलक्ष ते २०२० मध्ये ८१ बिलियनने वाढलेली आपणास दिसून येते. रोजगार क्षेत्रात ३५ टक्के वाढ झालेली आहे असे असले तरी प्रत्यक्षात मात्र अलीकडच्या दहा वर्षांच्या कालखंडामध्ये बेरोजगारीमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. शेती क्षेत्रावर फार मोठा विपरीत परिणाम झालेल्या सुद्धा दिसून येतो. शेती क्षेत्रात १७% घट झालेली आहे. आज शेती क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाही त्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेती करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये सुद्धा दिवसेंदिवस घट होताना दिसून येत आहे जागतिकीकरणामुळे गावातील लोक गाव सोडून म्हणजे शेती सोडून कामधंद्यानकरिता शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात येताना दिसत आहे त्यामुळे गाव ओस पडून शहर फुगत चाललेली आहे, पर्यायाने शहरावरचा ताण वाढताना दिसून येत आहे.

वरील विश्लेषणावरून आपल्या असे निदर्शनास येते की, आर्थिक विकास होत असताना काहीच लोकांना त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे परंतु मात्र गरीब लोकांना त्याचा लाभ हा अत्यंत प्रमाणात मिळताना दिसून येतो. एकीकडे आर्थिक क्षेत्रावर ती सकारात्मक परिणाम झालेला दिसतो तर दुसरीकडे ग्रामीण आर्थिक क्षेत्रावर मात्र याचा नकारात्मक परिणाम झालेला आपल्या निदर्शनास येते.

सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रावर परिणाम:

जागतिकीकरणाचा भारतीय समाज व्यवस्थेच्या सामाजिक मूल्य व परंपरावर मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो. जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आलं त्यामुळे पाश्चिमात व त्यांची मूल्य परंपरा संपूर्ण जगावर मोठ्या प्रमाणात रुजताना दिसून येतात त्याचाच परिणाम म्हणून भारतीय सामाजिक मूल्य व परंपरांना तळा जाऊ लागल्या. जागतिकीकरणाच्या भारतीय समाजातील व्यक्तीच्या राहणीमानावर वेशभूष, केशभूषा, खाद्य संस्कृती याच्यावर मोठा प्रभाव पडलेला दिसून येत आहे. पारंपारिक वेशभूषा, केशभूषा, खाद्य संस्कृती लयास जाताना दिसून येत आहे त्याजागी विदेशी संस्कृती जागा घेताना दिसून येते. शहरांमध्ये अथवा गाव वजा शहरांमध्ये विदेशी खाद्याचे बंडूया मोठ्या प्रमाणात लागलेल्या दिसून येतात. राहणीमानामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बदल दिसून येत आहे एवढेच नाही तर सांस्कृतिक बदल सुद्धा मोठ्या प्रमाणात झालेले आपणास पाहावयास मिळतात भारतीयांचे अनेक सणसमारंभ हे वेगळ्या पद्धतीने साजरी होताना दिसून येतात नाट्य, गायन यामध्ये सुद्धा परिवर्तन झालेली दिसून येते. आज आपणास भारतीय भजन, कीर्तन, नृत्य हे अपवादात्मक पाहावयास मिळतात त्यांची जागा डीजे, पॉप सांग, पाश्चिमाते नृत्य यांनी घेतलेली पाहावयास मिळते.

काही अभ्यासावरून आपणास असे दिसून येते की भारताचा सामाजिक निर्देशांक पाहिल्यास साक्षरतेच्या बाबतीत १९९१ मध्ये ५२% साक्षरता होती ती २०२१ च्या आकडेनुसार ७७ टक्क्यांवर गेलेली दिसून येते. महिलांच्या शिक्षणाचा विचार केला तर महिला शिक्षणामध्ये आज १९९१ च्या तुलनेने २५% वाढ झालेली आपणास दिसून येते. आज शहरी क्षेत्रासोबतच ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये सुद्धा चाळीस ते पन्नास टक्के इंटरनेटची सुविधा पोहोचलेली आपणास दिसून येते. आज ६०ते ७० टक्के युवक युवती हॉलीवुड, बॉलीवूड सिनेमांनी प्रभावित झालेल्या आपणास दिसून येतात तर ४०% युवक आज परंपरांना पुढे नेताना

दिसून येतात. इंग्रजी भाषेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येतो. महानगरातील साधारण इंग्रजीचा वापर करणाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली दिसून येते.

वरील सर्व विश्लेषावरून आपल्या असे निदर्शनास येते की, जागतिकीकरणामुळे आज संपूर्ण भारतीय समाजावर मोठा परिणाम झालेला असून एकूणच त्यांचे जीवनमान बदलत आहे. अनेक ठिकाणी औपचारिकता निर्माण होत आहे. सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य बदलत असलेली आपणास आढळून येते. सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात जागतिकीकरणाचा प्रभाव दिसून येतो.

कृषी क्षेत्रावर परिणाम:

जागतिकीकरणाचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. आज संपूर्ण भारतीय कृषी क्षेत्र जागतिकीकरणाच्या प्रभावाखाली असलेले दिसून येते. जागतिकीकरणामुळे कृषी क्षेत्रात काम करण्याकरिता मजूर/श्रमिक मिळत नाही गावातील लोक रोजगाराकरिता शहराकडे धाव घेताना दिसत आहे त्यामुळे गाव ओस पळत चालली आहे. कृषी क्षेत्रातील पारंपारिक व सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये घट होऊन रासायनिक खते, बी बियाणे, औषधांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे याचा फटका मानवी आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. अनेक मोठमोठे शेतकरी, शेती व्यवसाय सोडून लहान मोठे कारखाने, साखर कारखाने सुरू करित आहे त्यामुळे अनेक ठिकाणी उपजावू जमिनीची संख्या कमी होत आहे, जमिनीचे तुकडे पडत आहे. जागतिकीकरणामुळे भारतामध्ये मोठ-मोठे कारखाने, कंपनी निर्माण होताना दिसत आहे याकरिता उपजाऊ जमिनी, जंगल तोड मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. याच्याच परिणाम पर्यावरणावर होताना दिसतो त्यामुळे हवामानामध्ये बदल होताना दिसत आहे. पावसाची सुद्धा अनियमितता दिसून येते. या सर्वांचा परिणाम कृषी

क्षेत्रावर खूप मोठ्या प्रमाणात झालेला आपल्याला दिसून येतो.

काही अभ्यासा वरून असे निदर्शनास येते की, भारतीय कृषी क्षेत्रावर जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे शेती उत्पन्नात वाढ झाली. वेगवेगळे तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला, जागतिक बाजारपेठ मध्ये भारतीय कृषी उत्पादनाला मागणी थेट येऊ लागली, त्यामुळे कृषी क्षेत्राला चांगले दिवस येऊ लागले. कृषी क्षेत्रामध्ये पॉलिहाऊस च्या माध्यमातून फळ, फुलांची मोठ्या प्रमाणात शेतकरी, शेती करू लागले त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ झाली असे काही अभ्यासक सांगतात.

वरील विश्लेषणावरून आपल्या असे लक्षात येते की, जागतिकीकरणामुळे शेती उत्पन्नात वाढ झाली असली तरी मोठमोठे कारखाने, कंपनी, खदानी यामुळे उपजावू शेतजमिनी कमी होऊ लागल्या तसेच पर्यावरणावर सुद्धा याचा विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येते सेंद्रिय शेतीचे अस्तित्व संपुष्टात येताना दिसत आहे एकंदरीत जागतिकीकरणाच्या परिणामामुळे २०२० मध्ये १७% शेतीमध्ये घट झाली तसेच वाढते शहरीकरणामुळे उपजावू शेती कमी होताना आपणास दिसून येते.

निष्कर्ष:

जागतिकीकरण ही एक अटळ प्रक्रिया ज्यामुळे समाज विकासावर सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारचे परिणाम झाले आहेत. आर्थिक विकास, शिक्षणाचा प्रचार आणि सांस्कृतिक देवाण-घेवाण यामुळे समाज प्रगतीच्या मार्गावर आहे तथापि आर्थिक असमानता सांस्कृतिक एकरूपता आणि पर्यावरणीय समस्या यासारख्या आव्हानांना समोर जात आहे. सांस्कृतिक देवाणघेवाणीमुळे भारतीय संस्कृती जगभरात पोहोचली आहे परंतु पाश्चात संस्कृतीच्या प्रभावामुळे स्थानिक मूल्य परंपरा धोक्यात येताना दिसत आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या

तंत्रज्ञांच्या माध्यमातून उत्पादनात वाढ होत असली तरी कृषी क्षेत्रातील रोजगार क्षमता कमी झाली आहे.

शिफारसी:

- १) आर्थिक असमानता कमी करणे. जागतिकीकरणाच्या फायद्यांपासून वंचित राहिलेल्या समाज घटकांना आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे
- २) सांस्कृतिक ओळख जपणे. स्थानिक संस्कृती आणि परंपराचे संवर्धन करण्यासाठी शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणे व शिक्षण संस्थांमधून सामाजिक मूल्य आणि संस्कृतीची ओळख निर्माण करणे.
- ३) सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार करणे. रासायनिक खत बियाणे औषधे यापासून शेतीमुक्त करणे व सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार करणे याकरिता वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यशाळाचे आयोजन करणे तसेच मॉडेल शेती तयार करणे व त्याचे प्रात्यक्षिक शेतकऱ्यांना दाखविणे
- ४) ग्रामीण व शहरी भागातील दरी अरुंद करून शिक्षणाच्या व आरोग्याच्या सर्व सुविधा ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये पोहोचविणे व त्या माध्यमातून ग्रामीण शहरी भागाचा विकास साध्य करणे.

संदर्भ ग्रंथ:

- १) नंदी (१९९८), “जागतिकीकरण आणि सांस्कृतिक प्रतिकार”, सेज प्रकाशन
- २) आर.बी./आय. (२०२०), भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अहवाल.
- ३) एन.एस.एस.ओ (२०१८), रोजगार आणि उपार्जन सर्वेक्षण
- ४) यु.एन.इ.एस.सी.ओ (२०१०), सांस्कृतिक विविधता आणि जागतिकीकरण.
- ५) Castells m (1996), The rise of the network society. Blackwell publishing
- ६) Giddens A. (1990), The consequences of modernity. Stanford University press.
- ७) Bhagwati J. (2004), Independence of globalization. Oxford University press.
- ८) Sen A.(1999), Development as freedom. Oxford University press.
- ९) Piketty T.(2013), Capital in the twenty-first century. Harvard University press.